

VINEERLAR

Raxmatullayev Shaxzod

Buxoro Innovatsion Ta'lim va Tibbiyot Universiteti

Annotatsiya: Ushbu ishda keramika va kompozit vineerlarning qiyosiy tavsifi berilgan. Ularning afzalliklari baholanadi va kamchiliklar

Kalit soʻzlar: shponlar, kompozit qoplamalar, keramik qoplamalar, estetik tishlarni tiklash.

KIRISH

Tish salomatligi va chiroyli tabassum ijtimoiy ahamiyatga ega mezondir. G. Guerel (2007) “moda tabassumlari” deb yozgan ommaviy axborot vositalari tomonidan boshqariladi. Bugungi kunda ommaviy axborot vositalari bemorlarni “juda koʻp” boʻlishni xohlaydi mukammal” yoki “juda oq” tishlar. Mass-media bosimi ostida boʻlgan bemorning yana bir yolgʻon vakili protseduralar haddan tashqari tezlikda amalga oshirilishi kerak.” Hozirgi vaqtda klinik amaliyotda tish shifokori koʻpincha tishlarni estetik tuzatish bilan shugʻullanishi kerak. Yangi texnologiyalar va materiallar paydo boʻlishi bilan, shifokorlar oʻrtasida keramika va kompozitdan foydalanishning afzalliklari va kamchiliklari toʻgʻrisida kelishmovchiliklar mavjud qoplamalar. Qayta tiklashning takomillashtirilgan materiallari va usullari eng yuqori estetik talablarni qondirishga imkon beradi bemorlar. Hozirgi vaqtda bemorlar koʻp miqdordagi tish toʻqimalarini saqlashdan manfaatdor va qabul qilishni xohlashadi yakuniy ishning rangi va shaklini tanlashda ishtirok etish. Shuningdek, ular shifokorlarga yakuniy natijani bashorat qilish vazifasini qoʻyadilar davolashning boshida. Componeer tayyor kompozit qoplama tizimi oʻzini bilvosita muqobil sifatida koʻrsatadi qayta tiklash usullari, xususan, yuqori estetik va kosmetik aniqlik qobiliyatiga ega keramik qoplamalar qayta qurish. Dastlab turli xil tishlarning rangsizlanishini davolash uchun ishlatilgan chinni laminat qoplamalar tobora koʻproq konservativ terapevtik usullar bilan almashtirildi, masalan, sayqallash va emal mikroabrazivasi biroq, bu evolyutsiya qoplamalar uchun koʻrsatkichlarning pasayishiga olib kelmadi, chunki materiallar va texnikalar ishlab chiqishda davom etmoqda. Seramika qoplamalari konservativ estetik yondashuv uchun eng yaxshi variant hisoblanadi, chunki ular qoplamaning joylashtirishdan oldin deyarli barcha emallarni buzilmasdan qoldiradilar. Yigirma

yildan ko‘proq vaqt oldin kiritilganidan beri ceramic veneer restavratsiyasi davolashning bardoshli va estetik usuli ekanligini isbotladi. Texnika topgan klinik muvaffaqiyatni protseduralar to‘plamida, shu jumladan ishni rejalashtirishda, to‘g‘ri ko‘rsatma bilan tafsilotlarga katta e‘tibor berish bilan bog‘lash mumkin; tishlarni konservativ tayyorlash; foydalanish uchun keramikani to‘g‘ri tanlash; sementlash materiallari va usullarini to‘g‘ri tanlash; va bu restorasyonlar davom etayotgan texnik xizmat ko‘rsatish uchun to‘g‘ri rejalashtirish. Citation6 shunga ko‘ra, ushbu maqolada yangi tendentsiyalar, materiallar va usullar bilan bog‘liq ba‘zi tashvishlarni hal qilish uchun materiallar, ilovalar va texnikalarni o‘z ichiga olgan keramik laminat qoplamalarni tiklash jihatlari muhokama qilinadi, chunki ular ushbu davolash usulining davomiy muvaffaqiyati bilan bog‘liq. Laminat qoplamalar yordamida oldingi tishlarning estetikasini yaxshilash uchun ularning shaffofligi va kichik qalinlikda foydalanish imkoniyati bo‘yicha ikkita turdagi materiallar ko‘rsatilgan: sintirlangan dala chinni va presslash mumkin bo‘lgan keramika, ular kompyuter yordamida ishlab chiqarish texnikasi yordamida frezalashda ham ishlatilishi mumkin. Keramika juda shaffofdan juda shaffofgacha farq qilishi mumkin. Umuman olganda, mikroyapı (kristalsiz) qanchalik shishasimon bo‘lsa, keramika shunchalik shaffof bo‘ladi; qanchalik kristalli bo‘lsa, shunchalik shaffof bo‘lmaydi. Shaffoflikka hissa qo‘shadigan boshqa omillar qatoriga zarracha o‘lchami, zarracha zichligi, sindirish ko‘rsatkichi va g‘ovaklik kiradi.

Materiallar va usullar

Chinni qoplamalar 1980-yillarning boshidan beri estetik bo‘lmagan oldingi tishlarni konservativ tarzda tiklashning mashhur vositasi bo‘lib kelgan. Bir qator o‘rta muddatli klinik tadqiqotlar ushbu restavratsiyalarning ijobiy klinik ko‘rsatkichlarini tasdiqladi, chunki ularning estetik jihatdan yaxshi ta‘minlanganligi, bemorning qoniqish darajasi yuqori bo‘lgan va gingival salomatligiga hech qanday salbiy ta‘sir ko‘rsatilmagan. darajasi (0%–7%). Boshqa klinik tadqiqotlarda muvaffaqiyatsizliklarning yuqori darajasi (14%–33%) qayd etilgan. noto‘g‘ri yopishtiruvchi vositalardan foydalanish, tayyorlanmagan tishlar va katta ochiq dentin yuzalariga qisman yopishish. Shunga qaramay, chinni shponlar to‘g‘ridan-to‘g‘ri kompozit qoplamalarga qaraganda mustahkamroq hisoblanadi, chunki bemorlar to‘g‘ri tanlangan va shponlar puxta klinik protseduradan keyin tayyorlanadi. Della Bona va Kelli butunlay keramik restavratsiyalar uchun klinik dalillarni solishtirdilar. Ularning xabar berishicha, keramika, 5 yil ichida 5% dan

kam ishlamay qolish darajasi (ushlab turish yoki sinish yo‘qolishi) bo‘lgan shponni tiklash uchun juda mos keladi. Boshqa mualliflar feldspatik chinnilarning uzoq muddatli omon qolish darajasi o‘xshashligini aniqladilar: 5 yil ichida 96%, 10 yilda 93%, 12 yilda 91%, Iqtibos16 va 94% 12 yilda. estetikaga (31%), mexanik ta’sirga (31%), periodontal yordamga (12,5%), tutilishning yo‘qolishiga (12,5%), kariyesga (6%) va tish sinishiga (6%). Davolashning iloji boricha konservativ bo‘lish maqsadiga asoslanib, birinchi tanlov har doim bu materiallar bo‘ladi. Feldspatik chinni va shisha infiltratsiyalangan keramika 5 yil ichida 96% dan 98% gacha uzoq muddatli omon qolish darajasini ko‘rsatdi.

Chinni laminat qoplamalar sezilarli evolyutsiyadan o‘tdi. Hozirgi kunda ulardan foydalanish koronal tish tuzilmalarini qamrab olish uchun oldingi tishlar uchun oddiy qoplama tashqari kengaydi. Feldspatik qoplamalar shisha asosidagi (kremniy dioksidi) kukuni va suyuq materiallarni qatlamlash orqali hosil bo‘ladi. Kremniy dioksidi, shuningdek, silika yoki kvarts deb ataladi, turli miqdorda alumina mavjud. Ushbu alyuminiy silikatlar tabiiy ravishda topilganda va har xil miqdordagi kaliy va natriyni o‘z ichiga olganida, ular dala shpatlari deb ataladi. Dala shpatlari asosan kremniy oksidi (60% -64%) va alyuminiy oksidi (20% -23%) dan iborat bo‘lib, odatda tishlarni tiklashda ishlatilishi mumkin bo‘lgan shisha yaratish uchun turli usullar bilan o‘zgartiriladi. Shunday qilib, chinni qoplama alyuminiy-silikat oynasidagi florapatit kristallaridan iborat bo‘lib, ular tiklanishning yakuniy morfologiyasi va soyasini yaratish uchun yadroga qatlamlanishi mumkin. Florapatit kristallari qoplama chinni optik xususiyatlariga hissa qo‘shadi. Feldspatik chinni katta estetik ahamiyatga ega va tabiiy tish tishlari kabi yuqori shaffoflikni namoyish etadi. Qatlamlash va otish jarayonidan foydalangan holda, keramistlar tabiiy tishlarga iloji boricha optik jihatdan yaqin bo‘lishi mumkin bo‘lgan shponlarni ishlab chiqdilar.

Natijalar va muhokama

Veneerlar - tishlarning vestibulyar yuzasiga mahkamlangan keramika yoki kompozitlardan tayyorlangan plitalar. Shponlar tufayli tishning koronal qismidagi kariyes va kariy bo‘lmagan kelib chiqadigan nuqsonlarni, anomaliyalarni bartaraf etish mumkin. tishning tish bo‘shlig‘idagi holati, shakli, o‘lchami, tishlarning rangi o‘zgarishini yashirish.

Ushbu maqolada biz keramika va kompozit qoplamalarning afzalliklari va kamchiliklarini batafsil ko‘rib chiqamiz. Seramika qoplamalari estetik tish

muammolarini tuzatish uchun keng qo'llaniladigan usuldir. bilan tiklash seramika qoplamalaridan foydalanish bilvosita usuldir. Bunday holda, bemor bir necha marta shifokorga tashrif buyurishi kerak. Seramika qoplamalarining qalinligi 0,5 dan 0,9 mm gacha bo'lib, ularni o'rnatish uchun tishni maydalashni talab qiladi. Davolangan tishdan Taassurot olinadi va maket tayyorlanadi, unga ko'ra shpon stomatologiya laboratoriyasida tayyorlanadi. Seramika qoplamalari qator xususiyatlarga ega. Misol uchun, ular o'zgarib turadigan kompozit materiallardan farqli o'laroq, bo'yashga chidamli rang berish xususiyatiga ega bo'lgan oziq-ovqatlarni iste'mol qilishda ularning restavratsiyalarining rangi. Seramika ajoyib xususiyatlarga ega past alerjeniklik va sitotoksiklik tufayli yumshoq to'qimalar bilan biologik muvofiqligi.

Bundan tashqari, keramika yuzasida mikroorganizmlarning hayotiyligi ancha past bo'ladi, shuning uchun to'planadi. Tish blyashka kamroq bo'ladi. Buni keramikaning silliq yuzasi bilan izohlash mumkin, bu biriktirilishiga to'sqinlik qiladi bakteriyalar. Keramika qoplamalarining yorug'likni o'tkazish qobiliyati yuqori estetik natijalarga erishish imkonini beradi. Nur, shpon yuzasiga tushib, keramika ichiga turli xil chuqurliklarga kiradi va keyin tish to'qimalaridan aks etadi va shu bilan shu bilan rang chuqurligini yaratadi va tiklashga tabiiy shaffoflikni beradi. Xizmat muddati haqida Ushbu tiklash uchun, to'g'ri parvarish qilish va shifokor tavsiyalariga amal qilgan holda, keramik qoplamalar sizga 10-15 yil xizmat qiladi. Chinni qoplamalarga muqobil kompozitsion tizimdan foydalanish hisoblanadi. Bunday vaziyatda estetik Tishlarni tiklash to'g'ridan-to'g'ri bemorning og'zida sodir bo'ladi va bir tashrif bilan yakunlanishi mumkin. Bemor restavratsiyaning rangi va shaklini tanlashda ishtirok etishi mumkin. Ushbu tizim bilan ishlashda laboratoriya tekshiruvlariga ehtiyoj qolmaydi. bosqichlar. Componir standartlashtirilgan qoplama bo'lib, u sanoatda ishlab chiqariladi original polimerlashtirilgan yuqori to'ldirilgan nanogibrid kompozit. Bu Shveysariya kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan Coltene/Whaledent. Ishlab chiqaruvchi bizga uchta o'lchamli variantni taqdim etadi: katta, o'rta va kichik va ikkita plitalarning shaffofligiga ko'ra navlar (oq va universal). componeer premium tizim to'plami sifatida mavjud, 84 ta shpon yoki 36 ta qoplamali asosiy tizim to'plamini o'z ichiga oladi. To'plamlarga qo'shimchalar ham kiradi materiallar: shablonlar, ushlagich, komponeerni o'rnatish vositasi, modellashtirish vositasi, nanoto'ldirilgan mikrogibrid kompozit materiallar sinergiyasi D6 va sinergiya D6 Flow, bir komponentli yopishtiruvchi tizim One Coat Bond, polishing disklari, chiziqlar va

turli abrazivlikdagi boshlar va tabiiy choʻtkalardan yasalgan choʻtkalar. Komponer emal qoplamalari ancha nozik. Ularning qalinligi 0,3 dan (servikal mintaqada) 0,7 mm gacha. (kesish qirrasida sohasida), shuning uchun hajm olib tashlangan toʻqimalar minimaldir. Ishlab chiqarish jarayonida kompozitsiyaning tashqi yuzasiga silliq mikrotekstura qoʻllaniladi, juftlashgan tishlar uchun nosimmetrik oyna. Synergy D6 kompozitsiyasida rang tashuvchisi dentin boʻlib, emal massalari hosil boʻladi. rangning shaffofligi va chuqurligi effektlarini yaratish uchun emalning xususiyatlariga muvofiq. Rasmiy veb-saytga koʻra komponeer tizimi, barcha namunalarning 92,5 % boʻyoq penetratsiyasini koʻrsatmadi; 7,5 % faqat minimal oʻzgarishlarni koʻrsatdi chekka ranglar. Ularning chidamliligi toʻliq aniqlanmagan, chunki... Componeer tizimi 2011 yilda Xalqaro koʻrgazmada taqdim etilgan Dental shou (Kyoln, Germaniya). Ehtimol, ularning xizmat muddati kamida 10 yil.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Рабинович М.И., Липкинд Ж.А. Клинический опыт применения новой системы componeer для прямой реставрации фронтальной группы зубов // Клиническая стоматология – 2013. N 1. С. 40-41.
2. Козицына С.И., Грицай И.Г., Макарова А.Н., Кириенко А.Ю., Дмитриева Н.Г. Что такое виниры и ультравиниры? // Клиническая стоматология – 2011. N. 3. С. 42-45.
3. Любомирский Г.Б. Применение системы Componeer для прямой реставрации зубов фронтальной группы // Кафедра Cathedra – 2015. N. 52. С. 36-37.
4. Флейшер Г.М. Неинвазивное протезирование люминирами // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук – 2016. N. 2-4. С. 122- 130.
5. Шумилович Б.Р., Сущенко А.В., Морозов А.Н. Система прямых предполимеризованных композитных виниров Componeer. Трудности в работе и пути их преодоления // Проблемы стоматологии – 2015. Т. 11. N. 3-4. С. 14-24.